

Makalah Ilmiah Populer

Studi Literatur Potensi TENORM pada Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Industri Migas dan Pemanfaatan Batubara

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Maya Putri Aulia / Teknokimia Nuklir / 012200023

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**STUDI LITERATUR POTENSI TENORM PADA KEGIATAN
EKSPLORASI DAN PRODUKSI INDUSTRI MIGAS DAN
PEMANFAATAN BATUBARA**

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Disusun oleh

Maya Putri Aulia / Teknokimia Nuklir / 012200023

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal **14 Juli 2025** oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP. 198201042006041002

STUDI LITERATUR POTENSI TENORM PADA KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI INDUSTRI MIGAS DAN PEMANFAATAN BATUBARA

LITERATURE REVIEW ON THE LEVELS OF TENORM IN EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY AND COAL UTILIZATION INDUSTRY

Maya Putri Aulia

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: mayaptria1808@gmail.com

ABSTRAK

STUDI LITERATUR POTENSI TENORM PADA KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI INDUSTRI MIGAS DAN PEMANFAATAN BATUBARA. *TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) merupakan bahan radioaktif alami yang terkonsentrasi akibat proses industri yang berpotensi menimbulkan risiko radiologis bagi manusia dan lingkungan. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis potensi TENORM pada industri minyak dan gas bumi (migas) serta pemanfaatan batubara dengan fokus pada sumber limbah, radionuklida dominan, dan dampak paparan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari jurnal, laporan teknis (BAPETEN, BATAN), dan regulasi nasional/internasional. Hasil menunjukkan bahwa industri migas menghasilkan limbah scale, sludge, dan air formasi dengan konsentrasi Ra-226 mencapai 75.376 Bq/kg (melampaui batas aman 370 Bq/kg), terutama akibat pengendapan radium selama ekstraksi fluida. Sementara itu, industri batubara menghasilkan fly ash dan bottom ash yang mengandung U-238, Th-232, dan Ra-226 terkonsentrasi (hingga 476 Bq/kg), berisiko terpapar melalui material konstruksi. Regulasi pengelolaan TENORM di Indonesia masih terbatas, sehingga studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis pendekatan teknis seperti dekontaminasi mekanik, encapsulation, dan uji radiologi wajib untuk penggunaan ulang limbah.*

Kata kunci: TENORM, Industri Migas, Industri Pengelolaan Batubara, Radiasi,

ABSTRACT

LITERATURE REVIEW ON THE LEVELS OF TENORM IN EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY AND COAL UTILIZATION INDUSTRY. *TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) is naturally occurring radioactive material that has been concentrated as a result of industrial processes and has the potential to pose radiological risks to humans and the environment. This literature review aims to analyze the potential of TENORM in the oil and gas industry and coal utilization, focusing on waste sources, dominant radionuclides, and exposure impacts. The research method employs a qualitative approach through literature reviews of journals, technical reports (BAPETEN, BATAN), and national/international regulations. The results indicate that the oil and gas industry produces scale, sludge, and formation water waste with Ra-226 concentrations reaching 75,376 Bq/kg (exceeding the safe limit of 370 Bq/kg), primarily due to radium precipitation during fluid extraction. Meanwhile, the coal industry produces fly ash and bottom ash containing concentrated U-238, Th-232, and Ra-226 (up to 476 Bq/kg), posing a risk of exposure through construction materials. Regulations on TENORM management in Indonesia are still limited, so this study recommends strengthening policies based on technical approaches such as mechanical decontamination, encapsulation, and mandatory radiological testing for waste reuse.*

Keywords: TENORM, Oil and Gas Industry, Coal Industry, Radiation.

PENDAHULUAN

Paparan radiasi pengion di lingkungan tidak hanya berasal dari kegiatan nuklir atau fasilitas radiasi yang bersifat artifisial, melainkan juga bisa berasal dari aktivitas industri non-nuklir yang memanfaatkan atau mengeksploitasi bahan alam. Salah satu bentuk radiasi tersebut adalah paparan dari materi radioaktif alami yang biasa disebut sebagai NORM (*Naturally Occurring Radioactive Material*) dan kemudian mengalami peningkatan konsentrasi akibat kegiatan industri sehingga disebut sebagai TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*). TENORM merupakan bentuk NORM yang mengalami peningkatan potensi paparan akibat proses industri secara fisika, kimia, dan teknologi, sehingga mengubah distribusi, konsentrasi, dan bentuk kimia radionuklida alami dalam material atau limbah hasil proses tersebut. [1]

TENORM telah menjadi perhatian global karena keberadaannya dapat menimbulkan potensi bahaya radiologis bagi manusia dan lingkungan. Meskipun berasal dari sumber alami, peningkatan konsentrasi radionuklida seperti Ra-226, Ra-228, Pb-210, dan Th-232 dalam limbah industri tertentu dapat menyebabkan paparan radiasi melebihi batas aman jika tidak dikelola dengan baik [2]. Salah satu tantangan utama dalam penanganan TENORM adalah keterbatasan regulasi dan pengawasan, terutama di negara berkembang, di mana limbah tersebut belum dikategorikan sebagai limbah radioaktif secara formal, sehingga cenderung luput dari pengawasan otoritas regulatori.

Dua sektor industri yang dikenal sebagai penghasil TENORM dalam jumlah signifikan adalah industri minyak dan gas bumi (migas) serta industri berbasis batubara, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar [3]. Pada industri minyak dan gas, kegiatan eksplorasi dan produksi migas berpotensi menghasilkan TENORM melalui proses ekstraksi dan pemisahan fluida dari dalam tanah. Air formasi yang terbawa bersama minyak dan gas dapat mengandung radionuklida alam seperti radium dan uranium. Sementara itu dalam industri batubara, proses pembakaran batubara akan menghasilkan abu (*fly ash* dan *bottom ash*) yang mengandung radionuklida alami dalam bentuk yang lebih terkonsentrasi dibandingkan batubara mentahnya, hal ini terjadi karena radionuklida tidak ikut terbakar bersama batubara, tetapi tertinggal dan terakumulasi dalam residu padat pasca pembakaran [1].

Di industri migas, TENORM umumnya ditemukan dalam bentuk lumpur sisa pemisahan (*sludge*), kerak di dinding pipa dan peralatan (*scale*), dan air limbah produksi. Limbah ini mengandung radionuklida alami yang terbawa dari reservoir bawah tanah. Selama proses produksi, radium yang larut dalam air formasi dapat mengendap sebagai senyawa tak larut seperti radium karbonat dan radium sulfat ketika bercampur dengan fluida produksi lainnya. Endapan tersebut kemudian menempel di peralatan produksi dan pipa sebagai *scale* [4]. Dalam beberapa kasus, konsentrasi Ra-226 dalam *scale* dapat mencapai lebih dari 1.000 Bq/g, jauh melebihi nilai batas untuk limbah radioaktif di banyak negara [5]. Konsentrasi yang melebihi nilai batas untuk limbah radioaktif ini mampu menambah potensi paparan berlebih pada pekerja saat proses perawatan fasilitas atau pembersihan peralatan yang terkontaminasi.

Di industri batubara, selain sebagai bahan bakar fosil batubara juga mengandung sejumlah kecil radionuklida alami, terutama uranium dan thorium beserta produk peluruhannya. Ketika batubara dibakar, radionuklida ini tidak menguap melainkan tertinggal dalam abu yang dihasilkan. Karena massa batubara berkurang selama pembakaran, konsentrasi radionuklida dalam abu menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batubara aslinya. Abu terbang (*fly ash*), abu dasar (*bottom ash*), dan *slag* adalah limbah utama dari PLTU batubara yang dapat mengandung radionuklida seperti U-238, Th-232, Ra-226, dan Pb-210 dalam konsentrasi tinggi. Selain itu, sebagian dari abu ini juga digunakan kembali sebagai bahan campuran semen atau konstruksi, sehingga berpotensi menjadi jalur paparan terhadap publik [3].

Permasalahan TENORM belum banyak mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Meskipun beberapa kajian teknis telah dilakukan oleh lembaga seperti BATAN dan BAPETEN, regulasi mengenai pengelolaan TENORM masih terbatas. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif menyebut bahwa BAPETEN memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap paparan dari NORM, namun belum terdapat panduan teknis yang spesifik mengatur tentang pengelolaan limbah TENORM dari industri non-nuklir seperti migas dan batubara [6]. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan regulatif yang berpotensi menimbulkan risiko paparan radiasi yang tidak terpantau. [7]

Kajian literatur ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai potensi pembentukan TENORM dalam kegiatan eksplorasi dan produksi industri migas serta pemanfaatan batubara melalui identifikasi sumber, jenis limbah, radionuklida dominan, serta risiko paparan yang mungkin terjadi. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam mengelola dan mengawasi limbah TENORM.

Dengan pendekatan studi literatur, penulis mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu, laporan teknis, serta dokumen regulasi nasional dan internasional yang relevan. Pembahasan akan difokuskan pada proses pembentukan TENORM, jenis limbah, kandungan radionuklida, potensi jalur paparan, serta upaya pengelolaan yang telah dilakukan di berbagai negara. Diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mendukung penguatan regulasi dan pemantauan terhadap limbah TENORM di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (*library research*), dengan metode pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan. Data yang dikaji dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, laporan teknis lembaga pemerintah seperti BAPETEN dan BATAN, dokumen regulasi nasional, serta panduan internasional dari IAEA terkait pengelolaan TENORM.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan keterkaitan isi dengan tema kajian, yaitu potensi pembentukan TENORM pada industri migas dan batubara. Literatur yang digunakan harus memuat informasi mengenai sumber dan proses pembentukan TENORM, jenis radionuklida yang terlibat, bentuk limbah, serta risiko paparan yang dapat ditimbulkan. Selain itu, digunakan pula data kuantitatif sekunder berupa nilai konsentrasi aktivitas radionuklida dari hasil pengukuran yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Langkah-langkah analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan sektor industri (migas dan batubara), bentuk limbah (*sludge, scale, fly ash, dll*), dan radionuklida dominan (Ra-226, Ra-228, Th-232, U-238, dsb), analisis paparan potensial, potensi dampak radiologis, serta kesenjangan pengelolaan dan regulasi di Indonesia dibandingkan dengan praktik di negara lain.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait potensi TENORM dari kedua sektor industri yang dikaji, serta menyusun dasar argumentatif yang dapat digunakan untuk mendorong penguatan kebijakan nasional dalam pengelolaan limbah yang mengandung radionuklida alami dari aktivitas non-nuklir

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. POTENSI TENORM PADA INDUSTRI MIGAS

Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor utama yang berpotensi menghasilkan limbah dengan kandungan TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*). Radionuklida dominan yang ada pada industri minyak dan gas berupa Ra-226, Pb-210, Po-210, Ra-228, Th-228, dan Rn-222 [8]. TENORM dalam industri ini berasal dari kontaminasi bahan radioaktif alami seperti Radium (Ra-226, Ra-228), Polonium (Po-210), dan timbal radioaktif (Pb-210) yang dibawa oleh air formasi dan kemudian terakumulasi dalam berbagai bentuk limbah seperti *sludge, scale*, dan air buangan dari proses produksi. Air formasi yang keluar bersama fluida produksi dari reservoir mengandung radium yang terlarut dan saat terjadi perubahan kondisi kimia (seperti tekanan dan suhu) radium dapat mengendap sebagai radium karbonat atau radium sulfat dan membentuk kerak (*scale*) di permukaan dalam pipa atau peralatan produksi [1].

Gambar 1. Pipa bekas pengeboran minyak dan gas yang mengandung *scale* [3]

Proses utama yang menyebabkan akumulasi radionuklida meliputi produksi primer dan sekunder (misalnya injeksi ulang air), perawatan pipa dan separator, hingga pengolahan fluida hidrokarbon. Kandungan aktivitas radionuklida dalam *scale* pada beberapa fasilitas migas di dunia diketahui sangat tinggi, dengan nilai konsentrasi Ra-226 dapat mencapai hingga 15.000 Bq/kg. Nilai ini jauh melebihi ambang batas limbah radioaktif rendah yang ditetapkan banyak negara, yaitu sekitar 370 Bq/kg untuk Ra-226. Paparan Ra-226 dalam jumlah berlebih berpotensi membahayakan kesehatan karena radionuklida ini merupakan pemancar partikel alfa yang bila terhirup atau tertelan dapat terakumulasi dalam tulang dan jaringan tubuh, kemudian menyebabkan kerusakan jaringan, serta meningkatkan risiko kanker tulang dan leukemia. Oleh karena itu, jika proses pembersihan dan

pengelolaan limbah tidak dilakukan secara hati-hati potensi gangguan kesehatan karena paparan radiasi berlebih terhadap pekerja akan sangat besar melalui jalur eksternal (kontak langsung dengan peralatan) dan internal (inhalasi partikel saat pembersihan *scale*) [1].

Hasil beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan tingginya aktivitas radionuklida pada limbah migas. Dalam studi yang dilakukan oleh Tuka pada fasilitas pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, aktivitas TENORM pada pertambangan minyak dan gas sebagai berikut [3]:

Tabel 1. Hasil Analisis Konsentrasi Radionuklida pada Pertambangan Minyak dan Gas di Indonesia

Nama Sampel	Konsentrasi Aktivitas (Bq/kg atau Bq/L)			
	Ra-226	Ra-228	Th-228	K-40
Scale CGS-1	75376 ± 569	76246 ± 853	48811 ± 319	4664 ± 448
Scale CGS-2	1491 ± 17	610 ± 16	851 ± 9	< 1,40
Zeolit CGS-1	265 ± 7	550 ± 15	637 ± 8	62 ± 15
Charcoal CGS-1	67 ± 3	77 ± 5	63 ± 2	27 ± 10
Lumpur+ scale CGS-1	4059 ± 24	3178 ± 32	3791 ± 17	139 ± 14
Air CGS-2	< 0,09	< 0,10	< 0,03	< 1,40
Air CGS-1(tunggal)	21 ± 1	39 ± 2	2 ± 0,2	39 ± 4
Air CGS-1 (campuran)	9 ± 1	21 ± 2	0,6 ± 0,2	11 ± 4

Konsentrasi Ra-226 pada kerak pipa (*scale*) mencapai angka 75.376 ± 569 Bq/kg, Ra-228 sebesar 76.246 ± 853 Bq/kg, Th-228 sebesar 48.811 ± 319 Bq/kg, dan K-40 sebesar 4.664 ± 448 Bq/kg. Nilai-nilai ini tergolong sangat tinggi, bahkan melebihi konsentrasi ambang yang umum digunakan untuk klasifikasi limbah radioaktif di berbagai negara yaitu 370 Bq/kg untuk Ra-226. Selain itu, nilai konsentrasi aktivitas Th-228 dan K-40 juga menunjukkan kehadiran radionuklida alami lain dalam jumlah yang signifikan [3].

2. POTENSI TENORM PADA INDUSTRI PEMANFAATAN BATUBARA

Industri batubara khususnya yang menggunakan sistem pembakaran seperti pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) juga menjadi kontributor signifikan terhadap akumulasi TENORM. Batubara secara alami mengandung unsur-unsur radioaktif seperti Uranium (U-238 dan U-234), Thorium (Th-228, Th-230, dan Th-232), dan produk peluruhannya seperti Radium (Ra-226 dan Ra-228), Po-210, dan Pb-210 [8]. Ketika batubara melewati proses pembakaran, sebagian besar unsur volatil didalamnya akan hilang, tetapi radionuklida akan tertinggal dan terakumulasi dalam residu padat berupa *fly ash* (abu terbang), *bottom ash* (abu dasar), dan *slag*. Konsentrasi radionuklida dalam limbah ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan batubara mentah karena proses pembakaran menyebabkan penurunan massa total material tanpa memusnahkan radionuklidanya [9].

Risiko utama dari TENORM pada industri batubara adalah paparan radioaktif kepada pekerja di area PLTU dan publik bila limbah digunakan kembali, misalnya sebagai bahan konstruksi (semen, beton). Berdasarkan hasil kajian oleh manigandan, *fly ash* di beberapa PLTU di India menunjukkan konsentrasi U-238 sebesar 476 Bq/kg, Th-232 sebesar 391 Bq/kg, dan Ra-226 sebesar 300 Bq/kg. Penggunaan kembali *fly ash* sebagai material konstruksi tanpa pengujian radiologis dapat meningkatkan risiko paparan internal melalui inhalasi partikel radioaktif atau eksternal dari pancaran sinar gamma [10]. Di sektor batubara dalam studi yang dilakukan oleh Tuka, aktivitas TENORM pada pertambangan batubara sebagai berikut [3]:

Tabel 2. Hasil Analisis Konsentrasi Radionuklida pada Sampel Pertambangan Batubara di Indonesia

Nama Sampel	Konsentrasi Sampel Air Buangan dan Tanah Pirit (Bq/kg atau Bq/L)			
	Ra-226	Ra-228	Th-228	K-40
Tanah A-8	69 ± 2	86 ± 3	98 ± 2	133 ± 10
Tanah A-9	55 ± 2	37 ± 3	43 ± 1	337 ± 15
Air A-1 Outlet KPL Tupak	4,1 ± 0,7	ttd	ttd	ttd
Air A-3 Outlet KPL ALP	ttd	ttd	ttd	ttd
Air A-6 Outlet MTBS	1,1 ± 0,5	ttd	ttd	ttd
Air A-8 Outlet KPL Galian	5,5 ± 0,7	ttd	ttd	ttd
Air A-10 outlet KPL galian Pit-3	2,1 ± 0,5	ttd	ttd	ttd
Air A-12 outlet KPL galian Pit 1	3,0 ± 0,6	ttd	ttd	ttd
Air A-13 outlet TLS	2,4 ± 0,5	ttd	ttd	ttd

Analisis terhadap air buangan dan tanah pirit dari wilayah pertambangan batubara di Indonesia menunjukkan aktivitas radionuklida yang juga perlu diperhatikan. Konsentrasi Ra-228, Th-228, dan K-40 pada sampel air menunjukkan bahwa tidak terdeteksi radionuklida TENORM. Namun pada sampel tanah A-8, Ra-226 dan Ra-228 mencapai 69 ± 2 Bq/kg dan 86 ± 3 Bq/kg, serta pada sampel tanah A-9 mencapai 55 ± 2 Bq/kg dan 37 ± 3 Bq/kg. Aktivitas Th-228 dan K-40 juga signifikan, dengan nilai tertinggi 43 ± 1 Bq/kg dan 337 ± 15 Bq/kg. Meskipun nilai-nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan limbah padat dari migas, akumulasi jangka panjang dan paparan kronis tetap menjadi isu yang penting dan perlu diperhatikan [3].

3. UPAYA PENGELOLAAN DAN PENGURANGAN KADAR TENORM

Pengelolaan TENORM menjadi isu strategis karena menyangkut aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan standar regulasi nasional maupun internasional. Beberapa pendekatan teknis telah diterapkan di berbagai negara untuk mengurangi atau menurunkan kadar radionuklida dalam limbah industri migas dan batubara. Pendekatan ini meliputi metode fisika, kimia, maupun kombinasi keduanya.

Dalam industri migas, salah satu metode yang banyak digunakan adalah teknik dekontaminasi mekanik seperti *water jetting* (penyemprotan air bertekanan tinggi) dan *abrasive blasting* untuk menghilangkan kerak (*scale*) yang mengandung radium dari permukaan pipa dan peralatan. Namun, teknik ini harus dilakukan dalam sistem tertutup dan dilengkapi sistem ventilasi serta filtrasi karena menghasilkan aerosol radioaktif. Selain itu, teknologi *chemical precipitation* menggunakan bahan kimia seperti barium klorida (BaCl_2) juga dimanfaatkan untuk mengendapkan radium dari air formasi sebelum dibuang ke lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan radium sebagai barium-radium sulfat (BaRaSO_4) yang tidak larut air [11].

Contoh implementasi upaya dekontaminasi yang telah diterapkan di berbagai negara adalah di Norwegia dan Australia, limbah *scale* yang mengandung Ra-226 diolah terlebih dahulu menggunakan *encapsulation* (pembekuan dalam matriks semen atau polimer) sebelum disimpan di *landfill* berlisensi. Proses ini bertujuan untuk mencegah pelarutan radionuklida dan migrasi ke lingkungan [3].

Sementara itu dalam industri pemanfaatan batubara, pendekatan umum yang dilakukan adalah pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* dengan sistem penampungan dan pemadatan dalam area *ash pond* atau *disposal site* yang dirancang khusus untuk mengelola limbah. Untuk mengurangi potensi paparan publik dari penggunaan kembali *fly ash*, beberapa negara telah mewajibkan uji radiologi terlebih dahulu sebelum *fly ash* dipakai sebagai bahan konstruksi [10]. Sebagai contoh, di India dan Tiongkok batas paparan efektif tahunan dari penggunaan *fly ash* dalam semen tidak boleh melebihi 1 mSv/tahun. Selain itu, metode imobilisasi menggunakan penambahan aditif (seperti zeolit alam atau bahan silikat) pada *fly ash* sebelum digunakan dalam produk bangunan juga efektif dalam menurunkan laju pelepasan radionuklida. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa vitrifikasi (proses pelelehan *fly ash* pada suhu tinggi untuk membentuk material seperti kaca) dapat mengunci radionuklida dan mencegah pergerakannya [11].

Namun, semua pendekatan teknis tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, seperti kewajiban pemantauan kadar radioaktivitas dalam limbah non-nuklir dan adanya panduan teknis nasional untuk pengelolaan TENORM. Saat ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Brazil telah memiliki pedoman regulasi spesifik yang mencakup klasifikasi, pengangkutan, penyimpanan, hingga pelaporan TENORM yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan serupa [9].

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, industri migas dan pemanfaatan batubara berpotensi menghasilkan limbah TENORM dengan konsentrasi radionuklida alami (Ra-226, Ra-228, U-238, Th-232) yang signifikan. Pada industri migas, akumulasi *scale* di pipa dan peralatan menunjukkan aktivitas Ra-226 hingga 75.376 Bq/kg. Angka ini jauh melebihi batas aman limbah radioaktif (370 Bq/kg) dan berisiko menyebabkan paparan eksternal dan inhalasi terhadap pekerja. Sementara itu, pembakaran batubara di PLTU menghasilkan *fly ash* dengan konsentrasi radionuklida 4–10 kali lebih tinggi daripada batubara mentah, sehingga berpotensi terdistribusi ke lingkungan melalui material konstruksi. Upaya mitigasi seperti dekontaminasi mekanik (*water jetting*), *chemical precipitation*, dan *encapsulation* limbah telah terbukti efektif diterapkan di beberapa negara, namun hal ini memerlukan dukungan kebijakan nasional berupa pemantauan rutin, klasifikasi limbah, dan panduan teknis spesifik. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi dan adopsi teknologi pengelolaan berbasis riset harus segera dilakukan untuk meminimalkan risiko radiologis dari aktivitas industri non-nuklir ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, terutama dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan masukan berharga selama proses

penelitian literatur dan penyusunan laporan ini. Dukungan teknis juga sangat berarti dan merupakan salah satu aspek penting yang memungkinkan penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. L. Awan and N. A. Wijaya, "TENORM MONITORING DI INDUSTRI MINYAK DAN GAS," 2015.
- [2] H. Rimadianny and A. A. Ridwan, "PENERAPAN SISTEM INSPEKSI KESELAMATAN RADIASI UNTUK INTERVENSI DIDASARKAN PADA PERATURAN KESELAMATAN TENORM," 2018.
- [3] V. Tuka, "PENGAWASAN LINGKUNGAN DI INDUSTRI NON-NUKLIR YANG BERPOTENSI MENGHASILKAN TENORM".
- [4] P. Jurdilla, N. Azizah, A. F. Wati, and E. Y. Erwan, "INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK BUMI DI INDONESIA," Apr. 29, 2019, *Center for Open Science*. doi: 10.31227/osf.io/2bvm5.
- [5] "Badan Pengawas Tenaga Nuklir - Bimbingan Teknis Perizinan dan Penegakan Hukum Penyimpanan TENORM." Accessed: Jul. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.bapeten.go.id/berita/bimbingan-teknis-perizinan-dan-penegakan-hukum-penyimpanan-tenorm-134927>
- [6] "Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif."
- [7] "Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal Dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material".
- [8] Bunawas dan Syarbaini, "PENENTUAN POTENSI RISIKO TENORM PADA INDUSTRI NON-NUKLIR," *Buletin Alara* vol. 6, no. 3, pp 143-150, April 2005.
- [9] J. Hardiansyah, I. Samihardjo, and M. Santoso, "POTENSI ANCAMAN HILANGNYA KANDUNGAN MINERAL ALAMI (TENORM) DI WILAYAH PENGHASIL TAMBANG KABUPATEN BANGKA TENGAH," *J. Tanah Dan Sumberd. Lahan*, vol. 11, no. 2, pp. 505–512, Jul. 2024, doi: 10.21776/ub.jtsl.2024.011.2.20.
- [10] W. Djarot S, "PENGELOLAAN LIMBAH NORM/TENORM DARI KEGIATAN INDUSTRI NON-NUKLIR" 2023
- [11] A. S. Purnomo, "MANAJEMEN TEKNOLOGI PENDUKUNG KESELAMATAN FASILITAS DISPOSAL LIMBAH RADIOAKTIF PLTN DAN TENORM".